

YAPONIYADA NARA DAVRIDA SIYOSIY BOSHQARUV

O'zJOKU

Xorijiy tillar kafedrası

Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi

1-bosqich talabasi Aminova Mukarram

Annotatsiya: Maqola Nara davrida (710–794) Yaponiyada siyosiy boshqaruv tizimini o'rganishga bag'ishlangan. Ritsuryō tizimi asosida davlat boshqaruvi markazlashgan va qonunlar bilan tartibga solingan. Poytaxt Nara, saroy vazirliklari, Buddizmning siyosiy roli va mahalliy boshqaruv yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Nara davri, Ritsuryō tizimi, Markazlashgan boshqaruv, Buddizm, Fujiwara sulolasi, Kokushi (gubernatorlar)*

Аннотация: Статья посвящена изучению системы политического управления в Японии в период Нара (710–794). Управление было централизованным и регулировалось законами Рицурё. Рассмотрены столица Нара, придворные ведомства, роль буддизма и местное управление.

Annotation: The article examines the political governance system in Japan during the Nara period (710–794). The administration was centralized and regulated by the Ritsuryō system. The capital Nara, court ministries, the role of Buddhism, and local administration are discussed.

Yaponiya tarixida Nara davri (710–794-yillar) davlat boshqaruvi tizimining shakllanishi va markazlashuvi bilan ajralib turadi. Bu davr Yaponiyada ilk marta poytaxtning doimiy joylashganligi, davlat idoralari tizimining barpo etilishi va Xitoy tajribasiga asoslangan boshqaruv modelining joriy qilinishi bilan tarixda alohida o'rin egallaydi. Davr nomi poytaxt bo'lgan Nara shahri nomidan olingan.

Nara davrining siyosiy boshqaruvi Taika islohotlari (645-yil) natijasida shakllangan Ritsuryō tizimiga asoslangan edi. Bu tizim ikki asosiy qismdan iborat: “Ritsu” va “Ryō”. “Ritsu” jinoiy qonunlarni, “Ryō” esa davlat boshqaruvi

qoidalarini belgilab bergan. Ritsuryō tizimi Xitoyning Tang sulolasi boshqaruvidan ilhomlanib yaratilgan boʻlib, uning maqsadi davlatni qatʼiy qonunlar asosida, markaziy hokimiyat nazorati bilan boshqarish edi

Ritsuryō tizimi orqali Nara davrida Yaponiya davlat boshqaruvi Xitoy tajribasiga mos ravishda qatʼiy, tartibli va markazlashtirilgan shaklga keltirilgan. Bu tizim davlatning ichki barqarorligini saqlash, viloyatlar ustidan nazoratni kuchaytirish va soliq tizimini samarali yuritishga imkon bergan.

Nara davrida poytaxtda murakkab va aniq tuzilgan davlat boshqaruv tizimi shakllangan edi. Davlat idoralari ikki asosiy markazga boʻlingan boʻlib, ular mamlakatning siyosiy va diniy hayotini boshqarishda katta rol oʻynagan. Eng muhim idoralardan biri Dajō-kan — oliy davlat kengashi boʻlib, u davlat siyosatini belgilash, qonunlar chiqarish, viloyatlar faoliyatini nazorat qilish kabi masalalar bilan shugʻullangan. Bu kengash imperatorga yaqin boʻlgan eng nufuzli amaldorlardan tashkil topgan.

Ikkinchi muhim idora esa Jingi-kan boʻlib, u diniy marosimlar va anʼanaviy shinto ibodatlari uchun masʼul boʻlgan. Bu kengash imperatorlik sulolasining muqaddas mavqeini himoya qilish, diniy bayramlarni tashkil etish va davlatni diniy jihatdan boshqarishda muhim oʻrin tutgan. Shinto marosimlari va davlat siyosati oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlik Jingi-kan faoliyatida yaqqol koʻrinib turgan.

Biroq saroydagi yuqori lavozimlarning katta qismi qudratli Fujiwara sulolasi va boshqa nufuzli aristokrat oilalar qoʻlida boʻlgan. Ular hukumat qarorlariga kuchli taʼsir koʻrsatgan va siyosiy jarayonlarda asosiy mavqeni egallagan. Natijada markaziy hokimiyatning koʻplab qarorlari aynan shu sulolalarning manfaatlariga mos ravishda shakllangan. Bu esa davlat boshqaruvida aristokratlarning taʼsiri kuchayishiga va siyosiy muvozanatning oʻzgarishiga olib kelgan.

Nara davrida Buddizm davlat siyosatining ajralmas qismiga aylangan. Shu davrda imperator va saroy uchun Buddist ibodatxonalarni qurish va ularga moliyaviy yordam koʻrsatish muhim siyosiy vazifa hisoblangan. Masalan, imperator

Shōmu davrida yirik Tōdai-ji ibodatxonasi bunyod etilgan bo‘lib, bu nafaqat diniy, balki siyosiy ahamiyatga ham ega edi.

Buddist rohiblar ham siyosiy hayotda kuchayib, ba‘zan saroy qarorlariga aralashgan. Ular davlat ishlariga ta‘sir ko‘rsatib, siyosiy masalalarda ham faol rol o‘ynagan. Bu holat markaziy hokimiyatning ichki ishlarini murakkablashtirgan va siyosiy muvozanatni susaytirgan. Shu tarzda Buddizm nafaqat din, balki Nara davrida siyosiy kuch sifatida ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.

Nara davrida Yaponiyaning ma‘muriy boshqaruvi aniq tartiblangan bo‘lib, mamlakat viloyatlar (kuni), tumanlar (gun) va qishloqlar (sato) ko‘rinishida bo‘lingan. Bu tuzilma markaziy hokimiyatning butun mamlakat bo‘yicha samarali nazorat o‘rnatishiga yordam bergan. Har bir viloyatga markaz tomonidan kokushi — ya‘ni gubernator tayinlangan. Ular soliq yig‘ish, yer hisob-kitoblarini yuritish, tartibni saqlash va davlat topshiriqlarining bajarilishini nazorat qilish kabi mas‘uliyatli vazifalarni bajargan.

Xulosa o‘rnida aytish kerakki, Nara davri Yaponiyada siyosiy boshqaruvning markazlashuvi, Xitoy modellaridan ilhomlangan qonun-qoida tizimining shakllanishi va davlat idoralarining kuchayishi bilan ajralib turadi. Bu davrda imperator hokimiyati ramziy bo‘lsa-da, saroy amaldorlari va zodagonlar davlatni boshqarishda katta rol o‘ynadi. Shuningdek, Buddizmning kuchli ta‘siri siyosiy hayotning ajralmas qismiga aylandi. Nara davrida yaratilgan boshqaruv asoslari keyingi Heian davri va undan keyingi asrlar uchun ham poydevor vazifasini bajardi.

Foydalanilgan kitoblar

1. Sansom, G. (1958). A History of Japan to 1334. Stanford University Press.
2. Farris, W. W. (2009). Japan to 1600: A Social and Economic History. University of Hawai‘i Press.
3. Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Nara Period.